

IKKI TILLILIK SHAROITIDA ONA TILINING SAQLANISH MUAMMOLARI**Qaimjonova Mohidil Dilmurod qizi****Bakalavr, Ona tili va adabiyot ta'limi fakulteti****Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, O'zbekiston****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478501>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ikki tillilik sharoitida ona tilining saqlanishi bilan bog'liq dolzarb muammolar yoritilgan. Tadqiqotda ikki tillilikning ijobiy va salbiy jihatlari, til siyosati va til o'zgarishi jarayonida ona tilining barqarorligini ta'minlashdagi omillar ko'rib chiqilgan. Asosan, oilaviy tarbiya, ta'lim tizimi va ommaviy axborot vositalarining ta'siri tahlil qilinadi. So'rovnomalar va statistik ma'lumotlarga tayangan holda muammolarning asosiy sabablari tahlil qilinadi va ularni bartaraf etish yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Ikki tillilik, ona tili, til siyosati, O'zbekiston tajribasi, ta'lim, madaniyat, ommaviy axborot vositalari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы сохранения родного языка в условиях билингвизма. В исследовании анализируются как положительные, так и отрицательные стороны билингвизма, роль языковой политики и факторы, обеспечивающие устойчивость родного языка в условиях языковых изменений. Особое внимание уделено влиянию семейного воспитания, системы образования и средств массовой информации. На основе опросов и статистических данных выявлены основные причины проблем и предложены пути их решения.

Ключевые слова: Двуязычие, родной язык, языковая политика, узбекский опыт, образование, культура, СМИ.

Annotation: This article explores the pressing issues of preserving the mother tongue in the context of bilingualism. The study analyzes both the advantages and disadvantages of bilingualism, the impact of language policy, and the factors ensuring the sustainability of the native language amid language shifts. Particular attention is given to the role of family upbringing, the education system, and mass media. Based on surveys and statistical data, the main causes of the problem are identified and possible solutions are proposed.

Keywords: Bilingualism, mother tongue, language policy, Uzbek experience, education, culture, media.

Sharq xalqlarida azaldan ko'p tillarni bilish, boshqa millat vakillari bilan o'sha millat tilida muloqotga kirishish ajdodlardan meros bo'lib qolgan. O'z ona tili imkoniyatlarini chuqur o'rganish boshqa chet tillarini o'zlashtirishda yuqori samara beradi. Chunki qiyoslash, chog'ishtirish asosida egallangan bilim mustahkam bo'ladi. Globalizatsiya va zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ikki tillilik hodisasini kundalik hayotimizda keng tarqalishiga olib keldi. Bu jarayon, ayniqsa, kichik millatlar va ularning milliy tillarining mavjudligi va rivojlanishida qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ona tilining saqlanishi bugungi kunda nafaqat tilshunolar, balki butun jamiyat uchun dolzarb vazifa bo'lib qoldi.

Ikki tillilik (bilingvizm) – bu bir shaxs yoki jamiyat tomonidan ikki tilning faol qo'llanishi holatidir. Bilingvizm tabiiy yoki ijtimoiy omillar natijasida yuzaga kelishi mumkin. U shaxsiy (individual), hududiy, institutsional yoki davlat miqyosida namoyon bo'ladi. Har bir holatda uning ona tiliga ta'siri turlicha bo'lishi mumkin. Uning tabiiy vujudga kelishiga bir davlat hududida ikki va undan ortiq xalq vakillarining jips yashashi ham sabab bo'ladi. Bilingvist

odam miyasi bir nechta sezilarli afzalliklarga ega bo'ladi. Ikki tillilik hodisasi ma'lum bir ehtiyojlar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Tanganing ikki tomoni bo'lganidek ikki tillilik hodisasining ham ijobiy va salbiy jihatlari mavjuddir. Jumladan, psixolog Ellen Bialistik bilingvizmning kognitiv afzalliklari, uning alsgeymer kassaligi oqibatiga ta'siri, kattalar va bolalarning bilim darajasini zamonaviy tadqiq qilish haqida fikr yuritgan. Oilmlar anchadan buyon bolalarning bilim darajalarini ularning til bilish qobilyatlari va savodxonlik bilan til o'rganishiga asosiy e'tiborini qaratib tadqiqot olib bormoqda. Biroq 2004 -yilda ilk bor kattalar bilim jarayonlari tadqiq etildi. Ammo bolalar bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlar to'liq olib borilmagan. 1930-1950-yillarda olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, bilingv (ikki tilni biluvchi shaxs) bolalar, monlingv (bir tilni buluvchi shaxs) bolalar bilan taqqoslanganda salbiy sharoitda bo'lgan. Ular maktabda yomon o'qigan, testlarni past bahoda topshirgan va hokazo. Tadqiqotlar xulosalaridan kelib chiqdigan bo'lsak, bilingvizm aqliy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi va bolani tillar muloqtida chalkashtiradi. Bilingvizmning ijobiy natijalari aks ettirilgan ilk tadqiqot 1962 -yilda chop etilgan. Elizabet Pill va Uolles Lambert Monrealda ingliz va fransuz tilida so'zlashadigan hamda faqatgina fransuz tilida so'zlashuvchi bolalarni taqqoslab tadqiqot o'tkazgan. Tadqiqotga ko'ra bilingv bolalar og'zaki bo'lmagan vazifalarni monolingv bolalar kabi bajara olishini, og'zaki topshiriqlarni esa monolingv bolalarga qaraganda yomonroq bajarishini taxmin qilishdi. Biroq dastlabki prognozlardan farqli bilingv bolalar barcha imtixonlardan yaxshi o'tdi. Ikki tillilikning bola rivojlanishi uchun foydasi va zarari hqida mutaxsislarning fikrlari turlicha. Ikki tillilik tarafdorlarining ta'kidlashicha, muvaffaqiyatli rivojlanishi bilan ikki tilli bolalar erta yoshdan tengdoshlaridan ba'zilar orqada qolganidan so'ng, maktab yoshi va undan kattaroq davrda ularni ko'p jihatdan ortda qoldirishni boshlaydilar.

Ikki tillilik sharoitida ona tilining zaiflashish sabablari Tilshunos va sotsiolog olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, ona tilining zaiflashishiga quyidagi asosiy omillar sabab bo'ladi:

- Dominant tilning ta'siri (rus tili, ingliz tili);
- Ta'limning boshqa tilda olib borilishi;
- Ommaviy axborot vositalarida ona tilidagi kontentning kamligi;
- Oila ichida ona tilida muloqotning kamayishi;
- Til siyosatining kuchsizligi.

O'zbekiston ko'p millatli davlat sifatida turli tillarda so'zlashuvchilarni o'z bag'riga olgan. Aholining ko'pchiligi o'zbek tilidan tashqari rus tilini ham faol qo'llaydi. Bu holat sobiq Sovet Ittifoqi davridagi tarixiy meros, zamonaviy texnologiyalar va xalqaro aloqalarning kengayishi bilan bog'liq. Shu sabab, rus tilining ba'zi sohalarda ustunligi saqlanib qolmoqda. Hozirgi kunda ingliz tili o'rganishga talab ortganligi ham bunga yana bir misol bo'la oladi. Mamlakatimiz til siyosatini ona tilini ustuvorlikka qo'ygan holda olib borishga intilmoqda, biroq bu yo'nalishda hali yechimini kutayotgan muammolar ko'p.

Muammoning yechimiga oid takliflar

O'zbek tilining texnologik platformalarda faol ishlatilishini rag'batlantirish; Hozirgi raqamli iqtisodiyot davrida ijtimoiy tarmoq platformalari eng keng tarqalgan visual muloqot vazifasini o'tamoqda. Shunday ekan foydalanayotgan barcha platformalarga o'zbek tilini mukammal darajada qo'shish maqsadga muvofiq bo'ladi

Ta'lim jarayonida ona tilining ustuvorligini saqlash; O'zbekistonda ta'lim yettita tilda (o'zbek, rus, tojik, qirg'iz, qoraqolpoq, qozoq, turkman) olib boriladi. Bundan tashqari

hozirda mamlakatimizda ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ishtiyoq juda kuchaygan. Ko'p tillarda ta'lim joriy qilinayotgan bo'sa-da, bu tizim ham asosan o'quvchining ona tilini yaxshi bilishiga tayanadi. Chunki kuchli asoslangan ona tili bilimlari chet tillarini o'zlashtirishga ham yordam beradi. Shu o'rinda pedagogika fanlari doktori, professor ustozimiz Qozoqboy Yo'ldoshevning ushbu fikrlarini keltirish joiz ta'limni Alisher Navoiydan emas, Lev Tolstoydan yoki Pushkindan boshlagan bola dunyoni Pushkin ko'zi bilan ko'radi, Alisher Navoiyning ko'zi bilan ko'ra olmaydi, hadisning ko'zi bilan ko'ra olmaydi. Shunday ekan ta'limni ona tilida olib borish nafaqat yosh avlodni ona tilimizni saqlab qolishga, balki uni qadrlashga qaratilgan bir yorug; yo'l deya olamiz.

Ommaviy axborot vositalarida sifatli ona tilidagi kontent yaratish; Milliy madaniyatni saqlash, til madaniyatini rivojlantirish va fuqarolarning ongini yuksaltirishda muhim omillardan biridir. Ona tilida yaratilgan sifatli kontentlar tildagi so'z boyligini amaliyotda qo'llanishini ta'minlaydi, yangi atamalarni ommalashtiradi va tilning zamonaviy rivojlanishiga turtki beradi.

Oila va jamiyatda ona tilida muloqotni kengaytirish; Milliy o'zlikni saqlash, avlodlar orasidagi ruhiy va madaniy bog'liqlikni mustahkamlash, hamda til madaniyatini rivojlantirishning eng muhim omillaridan biridir. Ona tilining uzviyligi oiladan boshlanadi. Farzandlar ona tilini birinchi navbatda oilada o'zlashtiradi. Ona tiliga hurmat, avvalo oilada, so'ng jamiyatda muloqot tili sifatida keng qo'llanilganda mustahkamlanadi.

Til siyosatini qat'iy amalga oshirish; Har bir davlatning milliy siyosatida asosiy o'rin tutadigan masalalardan biri. Bu siyosat davlat tilining nufuzini mustahkamlash, uni barcha sohalarda qo'llash va fuqarolarning til madaniyatini oshirishga qaratilgan. Rasmiy hujjatlar, ta'lim, ommaviy axborot vositalari, xizmat ko'rsatish va boshqaruv tizimlarda davlat tilida faol foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Ikki tillilik sharoitida ona tilining saqlanishi va rivojlanishi davlat siyosati, jamoatchilik faolligi hamda ta'lim tizimining uzviy hamkorligini talab qiladi. Bu jarayonda ona tilining nufuzi va hayotiy ehtiyojlarda faol ishlatilishi asosiy omil bo'lib qolmoqda. O'zbekiston ta'lim tizimida ona tilining ustuvorligi nafaqat huquqiy va siyosiy asosga, balki pedagogik va psixologik zaruratga ham egadir. Ta'lim jarayonida ona tiliga ustuvorlik berish – bu nafaqat bilim, balki milliy ong, ma'naviyat va madaniyatni rivojlantirishdir. Ona tilida muloqot qilish – bu oddiy aloqa emas, balki xalqning madaniy hayotini, o'zligini va ijtimoiy birdamligini mustahkamlovchi asosdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmonova, D. (2020). Ta'lim jarayonida tilning boyligini o'rgatish usullari. O'qituvchi nashriyoti
2. Barinova .I.A.Nesterova O.A. ikki tilli til shaxsining ba'zi xususiyatlari haqida //Filologiya fanlari.Nazariya va amaliyotga oid savollar .T:Diplom , 2015.No 4 .1-qism
3. Irina Makarova .Ikki tillilik nima
4. <https://daryo.uz/2019/07/16/ikki-tilni -birdan -bilish -rostdan-foydalimi-bilingvizm-hodisasi-haqida/>

5. Yulduzkhon, M. (2024). Linguacognitive Study of Proverbs With a Human Component in English and Uzbek Languages. *Miasto Przyszłości*, 55, 184-186.
6. Amaliy psixolog Vedmesh N.A. "PsychoMed" tibbiy-psixologik markazi spikeri

INNOVATIVE
ACADEMY